

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

УДК 377:687.016(73)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17002790>

Інноваційні методики професійної підготовки майстрів манікюру в акредитованих освітніх закладах США

Килюшик Карина Сергіївна,

манікюрний інструктор, Академія краси Престиж, США

<https://orcid.org/0009-0007-9404-5072>

Прийнято: 21.08.2025 | Опубліковано: 30.08.2025

Анотація. Професійна підготовка майстрів манікюру у США розглядається як важливий сегмент системи професійно-технічної освіти, що поєднує інноваційні освітні практики, стандарти якості та сучасні підходи до формування фахових компетентностей. Зростання попиту на спеціалістів індустрії краси актуалізує питання впровадження новітніх методик навчання, орієнтованих на інтеграцію теоретичної підготовки, практичних навичок та цифрових освітніх інструментів. Аналіз акредитованих програм дає змогу виокремити найбільш ефективні педагогічні моделі, спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності випускників у сфері nail technology. **Метою** дослідження є визначення ключових особливостей інноваційних методик професійної підготовки майстрів манікюру в акредитованих освітніх закладах США та оцінювання їхнього впливу на якість освітнього процесу. **Методи** дослідження ґрунтуються на системному аналізі наукової та навчально-методичної літератури, узагальненні міжнародного досвіду професійної освіти, вивченні

офіційних стандартів акредитації (NACCAS), а також на порівняльному аналізі навчальних програм провідних американських шкіл *nail technology*. Застосування цих методів дозволило виявити педагогічні інновації, що сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців. **Результати** дослідження засвідчили, що ефективність підготовки майстрів манікюру в США визначається інтеграцією теоретичного та практичного компонентів, використанням цифрових технологій у навчанні, впровадженням модульних програм і розвитком післядипломної підтримки. Важливим чинником є партнерство освітніх закладів із професійними салонами, що забезпечує студентам можливість здобувати практичний досвід в реальних умовах ринку праці. Значну роль відіграють стандарти акредитації, які регламентують якість програм та гарантують відповідність підготовки сучасним вимогам індустрії краси. **У висновках** підкреслюється, що інноваційні методики професійної підготовки сприяють формуванню гнучких компетентностей, підвищують адаптивність випускників до потреб індустрії та стимулюють розвиток освітніх інновацій у сфері *nail technology*. Подальші дослідження доцільно зосередити на поглибленому аналізі впливу цих методик на результати професійної підготовки та розробленні рекомендацій щодо вдосконалення освітніх програм у зазначеній сфері.

Ключові слова: акредитація, професійна освіта, інноваційні методики, компетентнісний підхід, освітні програми, *nail technology*.

Innovative methods of professional training of nail technicians in accredited educational institutions of the USA

Karina Kyliushyk,

nail technician instructor, Prestige Beauty Academy, USA,

<https://orcid.org/0009-0007-9404-5072>

***Abstract.** Professional training of manicurists in the USA is considered a vital component of the vocational education system, combining innovative educational practices, quality standards, and modern approaches to the development of professional competencies. The growing demand for beauty industry specialists makes the issue of implementing the latest training methods, which focus on integrating theoretical training, practical skills, and digital educational tools, relevant. Analysis of accredited programs enables us to identify the most effective pedagogical models that ensure the competitiveness of graduates in the field of nail technology. The **purpose of the study** is to identify key features of innovative methods of professional training of manicurists in accredited educational institutions in the USA and assess their impact on the quality of the educational process. The **research methods** are based on a systematic analysis of scientific, educational, and methodological literature, a generalization of international experience in vocational education, a study of official accreditation standards (NACCAS), as well as a comparative analysis of the curricula of leading American nail technology schools. The application of these methods enabled the identification of pedagogical innovations that contribute to the formation of professional competence in future specialists. The **results of the study** showed that the effectiveness of training manicurists in the USA is determined by the integration of theoretical and practical components, the use of digital technologies in training, the implementation of modular programs and the development of postgraduate support. An important factor is the partnership of educational institutions with professional salons, which provides students with the opportunity to gain practical experience in real labor market conditions. Accreditation standards play a significant role in regulating the quality of programs and ensuring that training meets the modern requirements of the beauty industry. The **conclusions** emphasize that innovative methods of professional training contribute to the development of flexible competencies, enhance the adaptability of graduates to industry needs, and stimulate the advancement of educational innovations in the field of nail technology. Further*

research should focus on an in-depth analysis of the impact of these methods on the results of professional training and the development of recommendations for improving educational programs in this area.

Keywords: *accreditation, vocational education, innovative methods, competency-based approach, educational programs, nail technology.*

Постановка проблеми. Підготовка майстрів манікюру у США є важливим сегментом системи професійно-технічної освіти, що поєднує теоретичні знання, практичні навички та інноваційні педагогічні підходи. Незважаючи на зростаючий попит на кваліфікованих фахівців у сфері краси, існує обмежена кількість досліджень, присвячених ефективності акредитованих освітніх програм і виявленню найкращих педагогічних практик, спрямованих на формування високого рівня професійної компетентності. Основними викликами залишаються: забезпечення відповідності навчальних планів сучасним стандартам індустрії, інтеграція цифрових освітніх технологій, створення гнучких компетентнісних моделей навчання, здатних ефективно підготувати випускників до динамічних умов ринку праці. Вирішення зазначених питань є необхідною передумовою для виявлення ефективних методик підготовки, підвищення якості освітнього процесу та забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців у сфері nail technology.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг, зокрема в галузі nail technology, є актуальним напрямом сучасної професійної освіти. У дослідженні Л. Короткової [1] розглядається застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців, з акцентом на інтеграцію теоретичних знань і практичних навичок у межах освітньо-виробничого кластеру. О. Дубасенюк [2] аналізує проблеми системного впровадження освітніх інновацій у професійно-педагогічну підготовку, звертаючи увагу на

методичні підходи та освітні технології, що сприяють розвитку професійної компетентності студентів. І. Сілаєва [3] досліджує інноваційні підходи підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійно-технічної освіти, підкреслюючи важливість поєднання традиційних та сучасних методів навчання.

Вплив інноваційних методик викладання на формування професійної культури майбутніх фахівців детально розкривають О. Вознюк та Т. Лехіцький [4], акцентуючи увагу на значущості педагогічних інновацій у розвитку ключових компетентностей та адаптивності студентів до змін у професійному середовищі. Особливості моделей формування екологічної культури у США та їх порівняння з українськими підходами висвітлює Я. Бойко [5], що дає змогу оцінити потенціал інтеграції зарубіжного досвіду в національну систему освіти. Актуальні аспекти створення здоров'язберезувального середовища в контексті професійної підготовки розглядають О. Бокшиц та О. Бабак [6], підкреслюючи важливість створення комфортного та безпечного освітнього середовища, що сприяє ефективному навчанню майбутніх фахівців.

Акредитовані освітні програми з nail technology у США, представлені на платформах Halo Nail Academy [7], Florida Academy [8], Elite Beauty Society [9] та Vosa Beauty Academy [10], демонструють ефективність інтеграції теоретичних знань, практичних навичок і цифрових освітніх інструментів у процесі професійної підготовки майстрів манікюру у США. Висока якість навчання забезпечується завдяки поєднанню модульного підходу, наставництва, співпраці з професійними салонами та дотриманню акредитаційних стандартів.

Таким чином, аналіз сучасних теоретичних та практичних напрацювань свідчить, що формування професійної компетентності майбутніх майстрів nail technology можливе через впровадження інноваційних методик навчання, інтеграцію практичних кейсів, наставницької підтримки та використання

цифрових освітніх технологій. Це сприяє розвитку адаптивності та конкурентоспроможності випускників у сфері професійних послуг.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний прогрес у дослідженні педагогічних методик професійної підготовки у сфері послуг та nail-індустрії, окремі аспекти залишаються недостатньо опрацьованими. Зокрема, актуальною є потреба у створенні комплексних моделей інтеграції практичних навичок із теоретичною підготовкою, що враховують різний рівень попередньої підготовки студентів та специфіку освітнього середовища. Більшість наявних програм орієнтовані переважно на окреме викладання теоретичних або практичних компонентів, що ускладнює формування цілісного професійного компетентнісного профілю. Особливої уваги потребує адаптація навчальних матеріалів для потреб різних категорій здобувачів освіти. Питання індивідуалізації навчального процесу, розвитку критичного мислення та формування професійних компетенцій у контексті nail-освіти залишаються недостатньо дослідженими. Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про ефективність застосування різноманітних педагогічних технологій, однак їх імплементація в умовах української системи професійної освіти потребує додаткового вивчення та адаптації до національних освітніх стандартів.

Крім того, спостерігається дефіцит систематичних досліджень, присвячених впливу інноваційних освітніх технологій на формування конкурентоспроможності фахівців nail-індустрії. Недостатньо вивчено, як саме інтеграція практичних кейсів, наставництва та сучасних цифрових методик може сприяти підвищенню професійної готовності здобувачів освіти та відповідати міжнародним стандартам підготовки.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є системний аналіз та узагальнення сучасних педагогічних методик і інноваційних підходів у професійній підготовці nail technicians в

акредитованих закладах США з метою підвищення ефективності навчального процесу та якості підготовки фахівців.

Для досягнення цієї мети визначено такі завдання дослідження:

1. Проаналізувати сучасні освітні стандарти та акредитаційні вимоги, що регламентують підготовку nail technicians у США.

2. Оцінити методики інтеграції теоретичного та практичного навчання, які сприяють формуванню професійної компетентності, розвитку критичного мислення та практичних навичок студентів.

4. Дослідити підходи до адаптації навчальних матеріалів з урахуванням попереднього досвіду, мотивації та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Вивчити вплив інноваційних освітніх технологій, зокрема цифрових платформ, кейс-методу та наставництва, на формування конкурентоспроможних фахівців у сфері nail-індустрії.

5. Розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації навчальних програм і педагогічних методик задля підвищення рівня стандартизації та якості професійної підготовки nail technicians.

Реалізація зазначених цілей та завдань дозволить не лише узагальнити наявні освітні практики, але й запропонувати ефективні науково обґрунтовані шляхи вдосконалення професійної підготовки у сфері beauty-індустрії, сприяючи формуванню висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців.

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна підготовка nail technicians у США ґрунтується на комплексному підході, що поєднує теоретичну підготовку з формуванням практичних навичок. Акредитаційні стандарти, встановлені NACCAS (National Accrediting Commission of Career Arts & Sciences), визначають обов'язкові вимоги до навчальних програм. Зокрема, вони регламентують кількість годин практичних занять, перелік теоретичних дисциплін, а також обов'язкове проходження виробничої практики. Акредитаційні вимоги до ліцензування, що варіюються залежно від

штату, додатково визначають обсяг навчальних програм, тривалість теоретичної та практичної підготовки та критерії оцінювання професійної майстерності здобувачів освіти. Особливу увагу в системі професійної підготовки приділяють формуванню фахових компетентностей, дотриманню санітарно-гігієнічних норм, а також розвитку комунікативних навичок, необхідних для ефективної взаємодії з клієнтами.

Професійна підготовка здійснюється за структурованими освітніми програмами, що інтегрують теоретичні знання та практичні навички. Стандарти, встановлені NACCAS, передбачають мінімум 600–750 навчальних годин, з яких приблизно 400 годин відводяться на практичні заняття, що проводяться в лабораторіях та салонах-партнерах. У процесі навчання студенти опановують анатомію та фізіологію рук і нігтів, санітарно-гігієнічні норми, техніки манікюру та педикюру, включаючи апаратний манікюр, нарощування гелем та акрилом, різноманітні техніки дизайну нігтів, а також професійної взаємодії з клієнтами.

Важливою складовою професійної підготовки nail technicians є проєктне навчання та кейс-методи, які дають змогу студентам виконувати комплексні завдання, змодельовані на основі реальних запитів клієнтів. Такий підхід сприяє формуванню професійної етики, навичок командної роботи, а також уміння приймати обґрунтовані рішення в умовах складних виробничих ситуацій. Практика в салонах під керівництвом досвідчених наставників дозволяє студентам закріпити технічні навички у реальних умовах і підвищити впевненість у власній професійній компетентності. Застосування зазначених методів у навчальному процесі не лише сприяє розвитку практичних умінь, але й формує комплекс професійних компетентностей, що забезпечує високий рівень конкурентоспроможності випускників на сучасному ринку праці [11, с. 118].

Для формування практичних навичок широко застосовуються процедурні симулятори, що дають змогу відпрацьовувати

техніки апаратного манікюру, моделювання нігтів та роботу з матеріалами без ризику для клієнта. Крім того, активно використовуються інтерактивні платформи, що включають контроль прогресу, відеодемонстрації технік, онлайн-тестування та кейс-методи, у межах яких студенти виконують комплексні процедури на моделях або в умовах салону. Цифрові журнали успішності забезпечують персоналізовану оцінку навичок, надаючи наставникам можливість адаптувати навчальні завдання відповідно до індивідуальних потреб кожного студента.

Особливу роль у підготовці фахівців з нігтьового сервісу відіграє практика в умовах реального салону під керівництвом досвідченого наставника. Студенти виконують повний цикл процедур – від підготовки робочого місця та дезінфекції інструментів до реалізації складного дизайну та контролю якості. Такий підхід сприяє формуванню професійної компетентності, розвитку навичок прийняття рішень та оперативного реагування на нестандартні ситуації, що підвищує готовність до роботи в реальному бізнес-середовищі.

Таким чином, інноваційні технології, зокрема цифрові симулятори та інтерактивні навчальні платформи, дають змогу викладачам оцінювати технічні навички студентів у реальному часі та надавати персоналізовані рекомендації. Проектне навчання та кейс-методи сприяють розвитку критичного мислення, формуванню професійної етики та забезпечують комплексну підготовку майбутніх фахівців. Завдяки інтеграції сучасних педагогічних технологій освітні програми США досягають високих стандартів якості та ефективної стандартизації навчального процесу.

Важливим компонентом професійної підготовки є адаптація навчальних матеріалів до потреб різних категорій студентів. У системі освіти США застосовуються диференційовані методики, які враховують рівень початкових знань, індивідуальні освітні потреби та темп засвоєння матеріалу. Для початківців основний акцент робиться на засвоєнні базових знань з анатомії

нігтя, техніці безпеки та санітарних норм, тоді як більш досвідчені здобувачі опановують поглиблені модулі з дизайну, новітніх технологій та роботи з інноваційними матеріалами [12].

Таким чином, сучасні освітні технології у поєднанні з методиками наставництва та кейс-методом сприяють розвитку критичного мислення, комунікативних навичок і здатності до самостійного прийняття рішень у майбутніх фахівців [13].

Аналіз міжнародного досвіду свідчить, що ключовим фактором конкурентоспроможності випускників у сфері nail-індустрії є збалансоване поєднання академічної підготовки та практичної діяльності. Стандарти професійної освіти США передбачають обов'язкове проходження практики в салонах краси під керівництвом сертифікованих майстрів, що сприяє формуванню професійних компетентностей та ефективній інтеграції випускників у ринок праці [14].

Адаптація навчальних матеріалів до різних категорій здобувачів освіти є одним із ключових чинників ефективності американської системи професійної освіти. Успішне формування фахових компетентностей значною мірою залежить від урахування початкового рівня знань студентів, їхньої мотивації та індивідуальних особливостей. Приклади диференційованих методик і навчальних інструментів, що застосовуються для навчання фахових здобувачів з різним рівнем початкової підготовки, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Підходи до адаптації навчальних матеріалів у підготовці nail technicians

Категорія здобувачів освіти	Попередні знання та досвід	Підходи до навчання	Методи адаптації освітнього матеріалу
Початківці	Відсутні або мінімальні рівень знань	Базові курси з акцентом на основи гігієни та безпеки	Спрощені інструкції, візуалізація процесів, використання тренажерів

Здобувачі з базовими навичками	Частковий досвід, володіння базовими техніками	Поглиблені практичне навчання	Кейс-методи, групові вправи, демонстраційні майстер-класи
Студенти з досвідом у beauty-сфері	Знання з суміжних галузей (косметологія, перукарське мистецтво)	Інтегровані курси з акцентом на інноваційні технології	Проектно-орієнтоване навчання, симуляційні вправи, аналіз складних кейсів
Високомотивовані здобувачі	Різний рівень підготовки, висока мотивація до навчання	Індивідуальні освітні траєкторії	Онлайн-курси, наставництво, персоналізовані завдання

Джерело: власна розробка автора

Наведені дані свідчать, що ефективність підготовки майбутніх nail technicians у США значною мірою залежить від здатності освітніх закладів впроваджувати гнучкі та адаптивні навчальні програми. Індивідуалізовані освітні стратегії сприяють кращому засвоєнню теоретичних знань і практичних умінь, розвитку критичного мислення, професійної мобільності та здатності працювати в умовах динамічного ринку індустрії краси.

Диференційовані методики передбачають поступове ускладнення навчальних завдань відповідно до рівня підготовки здобувачів освіти, використання інтерактивних симуляцій складних процедур, кейс-методів для моделювання професійних ситуацій, а також цифрових платформ для моніторингу навчального прогресу. Практичне впровадження таких підходів підтверджує підвищення якості професійної підготовки, ефективне формування ключових компетентностей та готовність до самостійної практичної діяльності.

Сучасна система професійної освіти у сфері nail-сервісу перебуває у стані активної трансформації під впливом розвитку освітніх технологій. Використання інноваційних навчальних інструментів сприяє формуванню нових підходів до організації освітнього процесу та забезпечує високий рівень професійної компетентності випускників.

Ключовою перевагою впровадження освітніх інновацій є розширення можливостей для індивідуалізації та диференціації навчання. Завдяки цифровим ресурсам здобувачі освіти отримують доступ до освітніх матеріалів у будь-який час, що стимулює самостійну роботу та формує відповідальність за результати навчання. Застосування симуляційних програм для відпрацювання технік манікюру мінімізує ризик помилок у реальній практиці та створює безпечне середовище для професійного зростання [15].

Освітні технології відіграють ключову роль у формуванні критичного мислення та здатності до прийняття обґрунтованих рішень. Застосування інтерактивних методів, зокрема кейс-методів, проблемно-орієнтованого навчання та групових проєктів, сприяє розвитку в студентів навичок аналізу професійних ситуацій, генерування альтернативних рішень і оцінювання їх ефективності. Це забезпечує підготовку фахівців, здатних успішно функціонувати в умовах конкурентного середовища nail-індустрії.

Одним із визначальних чинників впровадження інноваційних підходів є підвищення конкурентоспроможності випускників на міжнародному ринку праці. Інтеграція традиційних методів навчання із цифровими інструментами створює передумови для якісної підготовки фахівців, що відповідає вимогам глобалізованої індустрії краси. Таким чином, сучасні освітні технології виступають не лише засобом оптимізації навчального процесу, а й стратегічним ресурсом розвитку професійної освіти у сфері послуг.

Отже, інноваційні освітні технології сприяють всебічному розвитку загальних та фахових компетентностей майбутніх nail technicians. Використання цифрових інструментів, практичних кейсів та системи наставництва забезпечує інтеграцію теоретичних знань із практичними навичками, формуючи комплексний підхід до професійної підготовки. Узагальнені дані щодо впливу різних освітніх технологій на ефективність підготовки здобувачів освіти у сфері nail-індустрії систематизовано у табл. 2.

Таблиця 2

Вплив інноваційних освітніх технологій на підготовку nail technicians

Освітня технологія	Інструменти та підходи	Очікуваний вплив на професійну підготовку
Цифрові платформи	Використання LMS, онлайн-курсів, відеоуроків, тестування знань	Підвищення гнучкості освітнього процесу, розвиток самостійності, цифрової грамотності та навичок самоорганізації
Практичні кейси	Аналіз реальних виробничих ситуацій та запитів клієнтів	Формування критичного мислення, навичок прийняття рішень, професійної комунікації та етичної оцінки ситуацій
Наставництво	Співпраця з досвідченими фахівцями під час виробничої практики	Поглиблення практичних умінь, індивідуалізація навчання, підвищення впевненості у професійній діяльності
Симуляційні тренажери	Відпрацювання технік манікюру у віртуальному чи тренувальному середовищі	Мінімізація помилок, безпечне опанування складних операцій, покращення якості практичної підготовки
Проектне навчання	Виконання групових і індивідуальних проєктів, орієнтованих на реальні потреби ринку	Розвиток командної взаємодії, креативного мислення, підприємницьких компетентностей та відповідальності

Джерело: власна розробка автора

Таким чином, сучасна професійна освіта у сфері nail-індустрії потребує системного підходу до вдосконалення навчальних програм і педагогічних стратегій. З огляду на динамічний розвиток beauty-сфери та зростання вимог до якості надання послуг, актуальним є поєднання традиційних освітніх практик із сучасними інноваційними підходами [16]. Оптимізація змісту навчальних програм і педагогічних методик є визначальним чинником підвищення якості та стандартизації професійної підготовки майстрів манікюру, здатних відповідати високим вимогам сучасного ринку праці [17].

Стандартизація навчального процесу сприяє формуванню ефективної системи професійної освіти, у межах якої застосування чітких критеріїв оцінювання, модульної структури програм та інтеграції теоретичного й

практичного компонентів забезпечує високий рівень підготовки фахівців. Уніфіковані освітні стандарти, що відповідають міжнародним нормам, підвищують мобільність спеціалістів і їхню конкурентоспроможність на глобальному ринку праці.

Таким чином, особливістю професійної підготовки майстрів манікюру в США є комплексний підхід до формування фахових компетентностей, який поєднує теоретичне навчання з формуванням практичних навичок. Урахування психолого-педагогічних аспектів освітнього процесу – зокрема індивідуальних особливостей студентів, стилів сприйняття інформації та мотиваційних чинників – дає змогу персоналізувати освітні траєкторії. У поєднанні з інтерактивними методами навчання (тренінгами, кейс-стаді, симуляційними вправами) це сприяє підвищенню ефективності засвоєння матеріалу та формуванню компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань на високому рівні.

Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що підготовка фахівців nail-індустрії в США здійснюється на основі структурованих освітніх програм, які інтегрують теоретичну підготовку з практичним навчанням та відповідають вимогам акредитаційних стандартів NACCAS і ліцензійних норм окремих штатів. Застосування кейс-методів, симуляційних тренінгів, цифрових платформ для моніторингу академічного прогресу та наставництва сприяє формуванню професійних компетентностей, розвитку критичного мислення та здатності до самостійного прийняття рішень у професійній діяльності. Особлива увага в цій освітній моделі приділено адаптації навчального контенту до різних категорій здобувачів освіти з урахуванням їхнього попереднього досвіду, рівня мотивації та індивідуальних особливостей. Диференційований підхід передбачає поступове ускладнення практичних завдань, роботу з інноваційними матеріалами, використання апаратних і класичних технік манікюру, нарощування нігтів, художній дизайн та SPA-процедури. Такий підхід забезпечує глибоке засвоєння навчального

матеріалу та сприяє формуванню індивідуалізованих стратегій професійного розвитку.

Результати дослідження підтверджують, що науково обґрунтовані освітні програми та педагогічні методики, інтегровані з сучасними технологіями й адаптивними підходами, забезпечують високий рівень підготовки конкурентоспроможних nail technicians, здатних ефективно працювати в динамічному та інноваційному середовищі beauty-індустрії. Перспективним напрямом подальших досліджень є поглиблений аналіз інтеграції цифрових платформ, симуляційних тренажерів і персоналізованого наставництва задля підвищення ефективності навчального процесу та розвитку практичних навичок здобувачів освіти.

Список використаних джерел

1. Короткова Л. І. Використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера. *Вісник сучасної науки*. 2020. Вип. 57. С. 90-99. DOI: <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-57-93-99>.

2. Дубасенюк О. А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 14-47. URL: <https://eprints.zu.edu.ua/13363/1/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E.pdf> (дата звернення: 19.06.2025).

3. Сілаєва І. Є. Інноваційні підходи до підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. *Імідж сучасного педагога*. 2019. № 6 (189). С. 22-28. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6\(189\)-22-28](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-6(189)-22-28).

4. Вознюк О. М., Лехіцький Т. В. Інноваційні методики викладання та їх вплив на формування професійної культури майбутніх фахівців. *Інноваційна педагогіка*. 2021. Т. 1, Вип. 32. С. 66-69. DOI: <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/32-1.14>.
5. Бойко Я. Особливості моделей формування екологічної культури майбутніх громадян в США. *Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст*: матеріали IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Умань: Візаві. 2021. С. 50-54. URL: <https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13633>. (дата звернення: 19.06.2025).
6. Бокшиц О., Бабак О. Інноваційні підходи до створення здоров'язберезувального середовища при підготовці фахівців професійного спрямування (охорона праці) у закладах вищої освіти. *Грааль науки*. 2021. № 5. С. 297-299. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.055>
7. Elevate your gel nail career. *Halo Nail Academy*. URL: <https://halonailacademy.com/gel-certification-programs/> (дата звернення: 19.06.2025).
8. Nail technician training program. *Florida Academy*. URL: <https://florida-academy.edu/programs/beauty-wellness/nail-technician-florida/> (дата звернення: 19.06.2025).
9. The top five nail technician programs. *Elite Beauty Society*. URL: <https://elitebeautysociety.com/top-nail-tech-programs/> (дата звернення: 19.06.2025).
10. Get the skills to become a professional nail technician. *Boca Beauty Academy*. URL: <https://bocabeautyacademy.edu/programs/nail-technician/> (дата звернення: 19.06.2025).
11. Bychuk I., Karpenko O., Sonechko O., Lazareva A., Rizak G. The role of higher education in promoting socio-economic mobility: a bibliographic review. *Futurity Education*. 2025. Vol. 5, № 1. P. 110–130. DOI: <https://doi.org/10.57125/FED.2025.03.25.07/>

12. Top 15 best nail technician courses in the US 2023/2024. *Knowinsiders*.
URL: <https://knowinsiders.com/top-15-best-nail-technician-courses-in-the-us-20232024-37615.html> (дата звернення: 15.06.2025).
13. Top nail technician schools in the USA. *American Profession Guide*.
URL: <https://americanprofessionguide.com/nail-technician-schools/> (дата звернення: 15.06.2025).
14. Окпара А. Nail technician schools and colleges in the U.S. | Top 9 Best. *The Academic Guide*. URL: <https://www.theacademicguide.com/nail-technician-schools-529871/> (дата звернення: 15.06.2025).
15. Nail technician program. *Prestige Health and Beauty Sciences Academy*.
URL: <https://phabsa.com/nail-technician/> (дата звернення: 15.06.2025).
16. 21 best nail tech schools. *Excelsior Scholarships*. URL:
<https://excelsiorscholarships.com/best-nail-tech-schools/> (дата звернення: 15.06.2025).
17. Bromley S. Find the best nail technician school near you. *BeautyMag*.
URL: <https://beautymag.com/best-nail-technician-schools/> (дата звернення: 15.06.2025).